

Estudo sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde no nordeste brasileiro

Luan Prince Ferreira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0002-3141-5765

Lucca Pereira Merola

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0002-6868-3659

Mirela de Sousa Vieira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0003-0085-587X

Thaynara Rodrigues Silva

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0003-1302-5525

Selma Terezinha Milagre

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0002-0807-9839

Resumo— O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é uma ferramenta que apresenta as etapas do processo de gerenciamento de resíduos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), desde a segregação até a disposição final. O presente trabalho trata de uma revisão da literatura que propõe analisar, comparar e avaliar a situação do gerenciamento de resíduos da região nordeste do Brasil. Englobando todas as etapas deste processo, da segregação inicial ao tratamento. Para isso foram escolhidos 14 artigos científicos, entre teses, dissertações e artigos completos, que retratam a realidade dessa região. A busca por esses estudos foi realizada nas plataformas, Scholar Google e Scielo, e em websites e repositórios de universidades com as palavras chave Gestão, Resíduos, Saúde + Nordeste. Foi possível analisar dados referentes à quantidade de resíduos em saúde produzidos e sobre o conhecimento dos profissionais envolvidos. Observou-se que a região nordeste conta com estabelecimentos em condições precárias de segregação de resíduos de saúde. Sugere-se aumentar a cobrança dos gestores desses estabelecimentos, melhorar o treinamento dos profissionais de saúde sobre o assunto, criar ou atualizar PGRSS e dedicar uma equipe ao controle e acompanhamento das atividades de segregação, acondicionamento, descarte e tratamento dos resíduos.

Palavras-Chave— Resíduos de Serviços de Saúde; Gerenciamento de Resíduos; Estabelecimento Assistencial de Saúde de Saúde; Educação Ambiental.

I. INTRODUÇÃO

A sociedade está diante de um problema comum em relação ao ambiente hospitalar: o destino correto de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSSS). Assim, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é uma ferramenta que apresenta as etapas do processo de gerenciamento desses resíduos, desde a segregação até a disposição final. Dentre os RSS, há os oriundos de hospitais, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de análises, drogarias e os resíduos radioativos. A Resolução RDC no 222 de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) “Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências” [1].

A correta destinação de qualquer resíduo é de extrema importância para a sociedade e o meio ambiente, quando esses resíduos são provenientes de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EASs) esse processo se torna ainda mais relevante,

pois se são descartados de maneira inadequada, além de contaminarem e gerarem poluição de rios e solos, muitas vezes irreversíveis, representam potencial risco à saúde de todos os que chegam a se envolver com o material descartado.

O manejo dos resíduos sólidos de saúde consiste das etapas de segregação, identificação, acondicionamento, coleta, transporte interno, armazenamento temporário, coleta e transporte externo e disposição final [1]. Todas essas etapas são imprescindíveis para um gerenciamento seguro e adequado.

Para que os RSS sejam destinados de forma correta é necessário que haja um PGRSS. Esse plano consiste em um conjunto de etapas planejadas e implementadas a partir de técnicas, normativas e leis e tem o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar aos mesmos um manejo seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde [1].

Desta forma as medidas de treinamento e orientação, que deverão orientar, motivar, conscientizar e manter todos os profissionais, permanentemente, informados sobre os riscos e procedimentos adequados ao gerenciamento de resíduos, visto que, a melhoria de resultados na segregação, minimização de resíduos perigosos e redução de acidentes ocupacionais depende da cooperação de todo o pessoal envolvido no processo [2].

Esta pesquisa tem fundamento a partir da percepção da necessidade de verificar como estão sendo desenvolvidos os PGRSSs na região nordeste do Brasil. Esta pesquisa buscou investigar, a partir da leitura de artigos científicos, como tem sido realizada os PGRSS nos respectivos EASs da região, se estão de acordo com as normativas previstas na ANVISA.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para que a proposta de avaliar a região do nordeste brasileiro fosse concluída de forma completa, foram pesquisados artigos variados de forma que fosse englobado a maioria dos estados que compõem essa região.

Foi utilizada a revisão integrativa que é um método de estudo utilizado no âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), associando a pesquisa científica, realizando a sistematização e publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde. Foram realizadas buscas sistemáticas utilizando a plataforma Scholar Google e Scielo, e em websites e repositórios de universidades com as palavras chave Gestão, Resíduos, Saúde + Nordeste. Foram

pesquisados artigos somente em português e o período analisado foi 2009 a 2019.

Os estados estudados foram: Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraíba e Alagoas.

A pergunta que norteou a busca dos artigos neste estudo foi: "como anda rotina de segregação, acondicionamento, coleta interna e externa, e preparação do ambiente hospitalar, dos hospitais do nordeste, em relação aos resíduos por ele produzido?"

III. RESULTADOS

Foram encontrados 14 artigos nas bases de dados Scielo e Scholar Google, sempre filtrando para RISS e para a região nordeste do país, tendo como base a regulamentação fornecida pela ANVISA e Vigilância sanitária. A Tab. I mostra a distribuição de artigos por estado.

TABELA I. RELAÇÃO DE ARTIGOS ENCONTRADOS

Estado	Quantidade de artigos
Bahia	2
Ceará	2
Maranhão	1
Paraíba	1
Pernambuco	3
Piauí	1
Rio Grande do Norte	1
Sergipe	3

Entre os resultados encontrados foi possível analisar dados referentes à quantidade de resíduos em saúde produzidos, diariamente, semanalmente e mensalmente nas unidades de saúde, grupos para segregação e entre eles quais são coletados em maior quantidade em cada setor ou pelo hospital em geral. Juntamente com estes, dados sobre os profissionais envolvidos, os treinamentos fornecidos pelas empresas e até mesmo pelas instituições de saúde sobre a importância da segregação, acondicionamento, segurança e coleta dos mesmos. Além da inspeção dos abrigos temporários, situação das lixeiras, bombonas, armazenamento externo, transporte e destinação final do resíduo.

Os artigos analisados estão listados na Tab. II, bem como um resumo dos resultados de cada um deles.

TABELA II. ARTIGOS ENCONTRADOS

Autores	Nome do Artigo	Ano de Publicação	Resultados
G. F. Cunha	Gestão de Resíduos de Serviços de	2013	Manejo de resíduos feito por profissionais treinados e utilizando

	Saúde em Hospital Público em Aracaju/SE		os EPIs adequados. Acondicionamento das diferentes classes de resíduos em embalagens adequadas.
F. C. L. Ferreira, C. M. S. Magalhães, N. V. Costa, L. L. Lima, L. X. Cardoso, C. J. Cunha, D. N. Souza, S. O. Souza	Avaliação de Rejeitos Radioativos em Serviços de Medicina Nuclear no estado de Sergipe	2016	A quantidade de resíduos gerada, os tipos de rejeitos, as condições de armazenamento e o descarte estavam em acordo com o previsto em norma.
G. F. Cunha	Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde: Estudo comparativo em Unidades Hospitalares de Aracaju/SE	2013	Em dois EASs, os locais utilizados para armazenamento externo dos RSS não estavam de acordo com a norma vigente. Os EASs apresentaram PGRSS atualizados e estruturados. Os profissionais não apresentaram conhecimento satisfatório sobre gestão de RSS.
C. E. Jeronimo, A. R. Arantes	Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde em Natal/RN	2013	Os hospitais avaliados possuem locais específicos para o armazenamento e coleta dos resíduos. São feitos treinamentos periódicos com os funcionários que fazem toda a coleta e segregação de todo lixo produzido. Os EASs não possuem um local exclusivo para a circulação dos carrinhos limpos e sujos, sendo o local de circulação comum.
A. C. Vasconcelos, G. P. Santos, G. G. Gomes, I. B. Silva, J. S. Santos, L. D. S. Barbosa	Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde em uma Unidade Hospitalar no Município de Caruaru/PE	2016	Segregação de resíduos incorreta. Falta de uso de equipamentos de proteção individual e coletiva.
A. G. Santos	Projeto para Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde em uma Unidade Mista do Município de Custódia/PE	2011	Não há segregação dos resíduos recicláveis. Há apenas um incinerador para a toda a cidade e ele está instalado em local precário. Não há abrigo externo na unidade.
B. J. M. Nunes, N. M. R. Silva, F. S. Oliveira	Avaliação do Manejo e Descarte de Resíduos Hospitalares em Teresina/PI.	2012	71,5% dos EASs avaliados possuem PGRSS, e os demais passam por processo de implantação. todos os estabelecimentos classificam seus resíduos

			corretamente. Há um grande número de acidentes com material residual (42,9%). Em alguns estabelecimentos, os EPIs não são fornecidos na sua totalidade aos funcionários.			identificaram o uso dos EPI's e 40% citaram armazenamento e uso de recipientes adequados.	
I. V. S. Mendonça, L. P. Oliveira, S. C. S. Gomes, A. M. M. Takayanagui, A. J. M. Caldas	Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde: uma questão de planejamento	2017	Detre os hospitais avaliados, apenas um hospital possuía PGRSS completo. Três deles possuíam PGRSS parcialmente completo e dois estavam incompletos.	R. R. Castro, O. S. Guimarães, V. M. L. Lima, C. D. F. Lopes, E. S. Chaves.	Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde em um Hospital de Pequeno Porte	2014	Manejo dos resíduos de serviço de saúde não é realizado de forma adequada nas etapas de segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte e disposição final, conforme o estabelecido em norma, com exceção dos perfurocortantes.
S. S. Pereira, L. L. Lucena, A. Fernandes	Resíduos de Serviços de Saúde em um hospital de Campina Grande PB: Gestão e Percepção Ambiental	2010	Profissionais possuem conhecimento de classificação de RSS, mas não entendem a necessidade do manejo, o que resulta em manejo de forma inadequada. Há pouca utilização de EPIs. Há preocupação dos profissionais com o meio ambiente e com o descarte inadequado.	K. I. L. Lemos, M. G. C. Silva, F. J. M. Pinto.	Produção de Resíduos em Hospitais Públicos e Filantrópicos no Município de Fortaleza (CE)	2010	Todos os EASS avaliados possuem PGRSS ou está em fase de implantação desse plano. Todavia, não cumprem, totalmente, as normas vigentes e não há controle sobre a quantidade de resíduos gerados.
A. M. M. Borges, J. E. N. Timóteo, M. A. Brasil, A. B. Brito, A. G. A. Pinto, F. L. A. Fonseca	Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde do Sertão Nordeste - Cedro/PE	2016	Conhecimento dos profissionais sobre as classes de RSS. Não há padronização de recipientes. A segregação é feita apenas em lixo comum e perfurocortante. Os resíduos são coletados pela vigilância apenas como lixo hospitalar, sem haver discriminação, como exigido em norma.				
B. A. S. Araújo, M. S. A. M. Amaral, T. B. Lima, A. G. C. Matias.	Avaliação do Gerenciamento de Resíduos Biológicos do Serviço de Saúde em Hospitais na Cidade de Vitória da Conquista-BA	2012	66,67% dos EASS avaliados não realizam nenhum tipo de tratamento de resíduos, 16,67% esterilizam em autoclaves e 16,67% esterilizam em autoclaves apenas quando acham necessário.				
S. A. M. Filho, R. L. G. L. Moraes, J. S. Oliveira.	Concepção dos Trabalhadores de Saúde de uma Unidade Hospitalar a cerca do Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólidos em Saúde – PGRSS	2009	80% dos trabalhadores disseram conhecer os riscos biológicos a que estão expostos, relacionados aos resíduos hospitalares, principalmente citando o contato com secreções e fluídos corporais e 40% deles, referiram acidentes com resíduos perfurocortantes. 95% dos trabalhadores				

IV. DISCUSSÃO

Com uma visão geral sobre a região Nordeste brasileira, foi possível identificar problemas variados no âmbito da gestão dos RSS. Desde infra estrutura mal planejada até falta da implementação de um PGRSS, a situação do gerenciamento dos RSS mostra uma realidade preocupante da sociedade brasileira.

Em artigos como [Castro et al, 2014] e [Matos Filho et al, 2009], os principais problemas que geram a má segregação e acondicionamento dos resíduos são as situações dos PGRSS's. Quando um hospital aumenta sua demanda e não amplia o plano de gerenciamento e até a falta da implementação do mesmo, além dos resultados não desejados nas diversas etapas da gestão de resíduos, também existe a falta de conhecimento do processo perante a equipe hospitalar. A visão sistêmica do processo de gerenciamento de RSS é prejudicada sem a referência de um plano de gestão, gerando o não seguimento das resoluções da ANVISA e CONAMA, como o mal uso de EPI's pelos funcionários e a não adequação de rotinas de coleta interna [Castro et al, 2014].

É importante ressaltar que o mal acompanhamento de um PGRSS ou a falta do mesmo interfere principalmente, na maioria dos hospitais em que esse problema foi identificado [Santos Araújo et al, 2012], no manejo, tratamento e destinação final dos resíduos. Em alguns dos casos encontrados os resíduos não recebem nenhum tipo de tratamento, o que juntamente com a falta de treinamento da equipe relacionada ao serviço, gera altos riscos à saúde do profissional que lida diretamente com os RSS e dos cidadãos comuns que frequentam o ambiente hospitalar.

Um ponto importante que atinge outras esferas de serviços no país é a infraestrutura mal planejada. Muitas vezes gerada pela demanda excessiva do serviço ou pela

ampliação do EAS, etapas da gestão de resíduos como o manejo, armazenamento e transporte acabam sendo prejudicados. Falta de espaços físicos para abrigos temporários foram recorrentes em [Santos, A., 2011]. Não apenas fixando em problemas estruturais a infraestrutura municipal para destinação final dos RSSS aparece como problema em grande parte dos estudos utilizados. A utilização de aterros e lixões a céu aberto representam hoje um grande risco ambiental e de saúde pública, além do aumento do número de catadores de lixo que não seguem medidas de segurança individuais [Medeiros Freire, 2016].

Outra característica que foi encontrada em comum a vários hospitais foi a falta de treinamento adequado dos profissionais de saúde quanto a correta segregação e destinação dos resíduos. Por ser a primeira ação do processo, quando a segregação é feita de forma equivocada ela irá gerar erros em todas as ações subsequentes, sendo assim, se faz necessário realizar um plano de capacitação para esses profissionais. Por exemplo, no sertão nordestino, uma pesquisa com os funcionários de seis EAS distintos, mostrou que ainda que os profissionais da área da saúde destes estabelecimentos saibam quais são os tipos de RSSS, o conhecimento é interrompido ali. Eles não conhecem sobre o acondicionamento dos resíduos nem o que ocorre com os resíduos após deixar o EAS. Sendo assim, os procedimentos adotados pelos profissionais na segregação e acondicionamento de RSS não são feitos de maneira adequada. Há mistura de resíduo comum com infectado [Borges et al, 2016].

V. CONCLUSÃO

Há bastante heterogeneidade em relação ao descarte de resíduos sólidos de saúde na região nordeste do Brasil. De um lado, em uma menor porcentagem, existem EASs referências em gestão de resíduos, em planejamento, execução e acompanhamento de PGRSS, que cumprem as legislações vigentes. Por outro lado, em uma maior escala, a região nordeste conta com dezenas de estabelecimentos em condições precárias de segregação de resíduos de saúde. Estabelecimentos que expõem, diariamente, pacientes, profissionais, recursos ambientais e população, a riscos.

No segundo grupo de EASs citado, percebe-se que as mudanças devem iniciar com a cobrança dos gestores desses estabelecimentos para que se inicie um ciclo de desenvolvimento de tratamento de resíduos. Profissionais de saúde devem ser efetivamente capacitados sobre o assunto, trabalhando-se a legislação, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a RDC da ANVISA e a RDC nº 358 de 2005 [ref.] do CONAMA. Os PGRSS devem ser criados ou atualizados, se for o caso, e uma equipe deve ser dedicada ao controle e acompanhamento das atividades de segregação, acondicionamento, descarte e tratamento dos resíduos. E para os EASs mantidos com investimentos públicos, devem ser

feitos mais investimentos por parte das esferas governamentais para dar suporte a esse tipo de trabalho, permitindo a aquisição dos materiais necessários para se realizar esta atividade de maneira eficaz, garantindo-se a saúde dos pacientes e funcionários do EAS, assim como da população externa ao EAS e dos recursos naturais.

VI. AGRADECIMENTOS

Agradecimentos a todos nossos colegas e a professora Selma da disciplina de Gestão de Resíduos Hospitalares.

VII. REFERÊNCIAS

- [1] B. A. S. Araújo, M. S. A. M. Amaral, T. B. Lima, A. G. C. Matias, "Avaliação do gerenciamento de resíduos biológicos do serviço de saúde em hospitais na cidade de Vitória da Conquista-BA," Revista Científica Hermes, 6.
- [2] S. A. M. Filho, R. L. G. L. Moraes, J. S. Oliveira, "Concepção dos trabalhadores de saúde de uma unidade hospitalar a cerca do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde – PGRSS," 61º Congresso Brasileiro de Enfermagem, Bahia, 2009.
- [3] R. R. Castro, O. S. Guimarães, V. M. L. Lima, C. D. F. Lopes, E. S. Chaves, "Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde em um hospital de pequeno porte", Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 15(5), 860-868.
- [4] K. I. L. Lemos, M. G. Silva, F. J. M. Pinto, "Produção de resíduos em hospitais públicos e filantrópicos no município de Fortaleza (CE)," Revista Baiana de Saúde Pública, Ceará, 2010.
- [5] F. M. M. Freire, "Análise econômica e ambiental dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) no município de Santana do Ipanema – AL," Tese (Graduação em Ciências Econômicas) - UFAL, Santana do Ipanema - AL, 2016.
- [6] L. L. Pignataro. "Gestão de resíduos de serviços de saúde dos hospitais públicos de Natal -RN", Mestrado em Eng. Sanitária - UFRN, Natal – RN, 2005.
- [7] S. C. S. A. Uehara, T. B. Veiga, A. M. M. Takayanagui, "Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em hospitais de Ribeirão Preto (SP), Brasil," Engenharia Sanitaria e Ambiental, 24(1), 121–130.
- [8] F. C. L. Ferreira, C. M. S. Magalhães, N. V. Costa, L. L. Lima, L. X. Cardoso, C. J. Cunha, D. N. Souza, S. O. Souza, "Avaliação de Rejeitos Radioativos em Serviços de Medicina Nuclear no Estado de Sergipe," Scientia Plena 5, voll. 5, num. 4, 2009.
- [9] G. F. Cunha, "Gestão de resíduos sólidos de serviço de saúde : estudo comparativos em unidade hospitalares de Aracaju/se," Dissertação, Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 2013. UFS, Aracaju (SE).
- [10] I. V. S. Mendonça, L. P. Vieira, S. C. S. Oliveira, A. M. M. Takayanagui, A. D. J. M. Caldas, "Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde: uma questão de planejamento/Health care wastes management: a planning issue," Revista de Pesquisa em Saúde, vol. 18, n. 1, 2018.
- [11] S. S. Pereira, L. L. Lucena, A. Fernandes, "Resíduos de serviço de saúde em um hospital de Campina Grande/PB: gestão e percepção ambiental," Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, vol. 6, n. 3, 2010.
- [12] F. L. de Borba, M. C. Werlang, "Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde do sertão nordestino," Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar, vol. 5, n. 2, p. 93-105, 16 dez. 2016.